

ПОБУДОВА ВЗАЄМОДІЇ ЗЗСО З БАТЬКІВСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ: ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ

На сьогоднішній день перед новою генерацією суспільні інститути ставлять ряд вимог: уміння швидко адаптуватися в умовах сучасного середовища, навчатися протягом всього життя, врешті решт бути самостійними. Виховання такої особистості потребує особливої уваги і взаємодії виховного середовища школи та сімейного виховання. Адже без єдності зусиль з родиною, ефективність цих процесів буде незадовільною. Саме в сім'ї починає виховуватися людина укладом спільного життя: традиціями, звичаями, власним прикладом поколінь. Саме в родині дитина засвоює такі цивілізаційні поняття, як добро і зло, правда і кривда, корисне і шкідливе, тобто її морально-етичні принципи, на яких ґрунтується досвід народу, що виховав незліченну кількість поколінь. Єдність родини і школи відіграє важливу роль у вирішенні завдань всебічного розвитку та виховання особистості. Актуальною проблемою на сучасному етапі розбудови національної системи освіти є питання, пов'язані з визначенням методологічних орієнтирів, єдності в діяльності батьків та школи в освітньому процесі.

На рубежі XIX і XX століть вперше виникає ідея взаємодії школи та сім'ї у процесі виховання дитини. Важливого значення даній проблемі надавали відомі педагоги: Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та інші дослідники. При організації взаємодії сім'ї та школи необхідно окреслити мету й педагогічні умови цієї взаємодії. Метою взаємодії сім'ї та школи є залучення родини до спільної зі школою соціальної діяльності, забезпечення взаємопорозуміння та спільної роботи у формуванні соціальних орієнтирів і творчого потенціалу дитини.

О.М. Докукіна дає широку характеристику структури взаємодії родини і школи, до якої вона включає: педагогічну діагностику родини, визначення цілей і завдань спільної роботи, підвищення готовності батьків до взаємодії зі школою, Організацію різних форм спільної роботи, стимулювання участі педагогів батьків у погодженні та взаємообумовлених діях родини і школи, корекція спільної діяльності [1].

Сім'я – це найвища, найголовніша цінність на Землі, яка робить наше життя щасливим, повноцінним. Сім'я – це особливого роду колектив, який грає у вихованні основну, довгострокову і найважливішу роль. Сім'я відображає школу, засоби масової інформації, громадські організації, трудові колективи, друзів, вплив літератури і мистецтва. Це дозволило педагогам вивести досить певну залежність успішності формування особистості. Обумовлюється вона, перш за все, родиною. Чим краще сім'я впливає на виховання дитини, тим вище результати фізичного, морального, трудового виховання особистості.

Метою сімейного виховання є забезпечення високого рівня освіченості й виховання свідомого громадянина України. Зміст виховання в сім'ї обумовлений саме метою виховання в демократичному суспільстві і специфікою сімейного виховання. Тому його складовими компонентами є відомі напрями виховання – національне, моральне, правове, художньо-естетичне, трудове, екологічне, фізичне та розумове. Основними завданнями сімейного виховання є:

- виховання фізично й морально здорової дитини;
- створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для розвитку почуттів і сприймань дитини, її самореалізації;
- засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні;
- виховання культури поведінки, правдивості, справедливості, гідності, людяності;
- розвиток здатності виявляти турботу про молодших, милосердя до слабких і людей похилого віку;

- включення дитини в спільну з дорослими діяльність, розвиток працелюбності, творчої особистості;
- спрямування зусиль на турботу про навколишнє середовище, виховання дітей цивілізованими господарями;
- забезпечення духовної єдності поколінь, збереження сімейних традицій та реліквій, вивчення родоводу, обрядів;
- виховання в дітях національної свідомості і самосвідомості [2].

Рішення виховних завдань на сучасному етапі розвитку суспільства можливо реалізувати лише в тісній взаємодії і партнерстві сім'ї та навчального закладу, включаючи механізми суспільно-державного управління новою українською школою. Виховання як у родині, так і в школі повинно мати чітку спрямованість. Співпраця батьків та вчителів повинна бути безперервною. Навчальний заклад у процесі повсякденного життя має вчити батьків здійснювати процес виховання. У цій ситуації необхідно використовувати всі можливі форми та методи продуктивної взаємодії родини й навчального закладу: підвищувати педагогічну культуру батьків, знаходити механізми спільної взаємодії, враховувати специфіку та інтереси сучасних дітей.

У Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» питання співпраці батьків та педагогів розглядається як основна частина освітнього процесу. З 2013 року в академії діє комплексна програма роботи з батьками учнів і студентів ХГУ «НУА». Комплексна програма ХГУ «НУА» «Батьки» покликана забезпечити вирішення першочергового завдання – через систему спеціально розроблених заходів допомогти сучасним батькам усвідомити свою неоціненну роль та відповідальність за виховання дитини, оволодіти необхідними знаннями у питаннях виховання, організувати повноцінне спілкування і взаємодію між батьками, дітьми та педагогічним колективом Народної української академії. Метою програми є зміцнення співпраці між батьками та колективом Народної української академії для ефективної реалізації системи виховання учнів і студентів, спрямованої на формування цілісної, всебічно розвиненої особистості.

У сфері роботи з батьками перед ліцеєм НУА можна виділити такі завдання:

- включення батьків у життя академії в цілому: у всі форми позакласної та позааудиторної роботи, створення умов для їхньої реальної та активної участі в освітньому процесі;
- підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, допомога батькам у розумінні вікових особливостей дітей та визначення завдань розвитку на кожному віковому етапі;
- інтенсифікація взаємодії адміністрації школи та класних керівників з батьками з метою формування єдиних норм взаємодії з дітьми, єдиного виховного та освітнього простору;
- просвітництво батьків у питаннях здоров'язбереження, основ здорового способу життя, інформування про результати досліджень фізичного стану учнів.

Реалізація поставлених завдань, принципів взаємодії сім'ї та ліцею НУА відбувається через різноманітні індивідуальні та колективні форми роботи. Їх можна уявити, розділивши умовно за своєю спрямованістю на три блоки: інформаційний, практичний та рефлексивний.

Інформаційний блок передбачає інформування батьків з актуальних питань та проблем формування особистості дитини:

- знайомство з правилами корпоративної культури та особливостями їх виконання у ліцеї;
- розміщення інформації для батьків на інформаційних стендах;
- розміщення інформації для батьків на сайті ХГУ «НУА».

Практичний блок визначає наступні заходи:

- «Введення у шкільне життя» для батьків майбутніх першокласників;
- створення батьківського активу класів;
- загальні установчі та тематичні батьківські збори;
- батьківські збори в окремих класах;

- батьківський форум;
- «Круглі столи» за участю батьків, адміністрації академії, вчителів, спеціалістів (лікарів, психологів, соціологів, представників правоохоронних органів тощо);
- консультації для батьків: групові, індивідуальні;
- спільні проєкти (конкурс «Історія моєї родини», «Школа підприємництва»), академічні та класні свята.

Рефлексивний блок включає:

- підсумкові батьківські збори;
- виставки як результат спільних проєктів;
- участь батьків у традиційних заходах НУА.

Одним із дієвих та ефективних інструментів взаємодії з батьками є батьківський форум. Це захід для батьків, освітян, психологів, де можна отримати нові знання та обмінятися досвідом, послухати практичні поради фахівців, знайти однодумців та відчувати себе частиною великої спільноти. Батьківський форум у лицей НУА – це добра традиція, це подія, що об'єднує батьків, педагогів та експертів для обговорення найактуальніших тем навчання та виховання дітей, простір для спілкування, натхнення, співпраці та справжньої підтримки. Ось деякі теми, яким були присвячені батьківські форуми минулих років: «Як сьогодні проєктувати освітній простір сучасного школяра», «Незвично про звичне: психологічне здоров'я дитини», «Організація позаурочної діяльності школярів як один із напрямів формування освітнього середовища», «Лицей НУА: можливості та підходи».

У листопаді 2024 року відбувся XI Батьківський форум за темою «Ментальне здоров'я сім'ї в умовах невизначеності та стресу». У роботі форуму взяли участь Ю.Л. Вергелес, клінічний психолог КНП «Міська дитяча лікарня №5», член Української та Міжнародної асоціацій психосоматики; Т.В. Зверко, кандидат соціологічних наук, завідувачка кафедри ХГУ «НУА»; Н.П. Гога, кандидат психологічних наук, керівник психологічної служби ХГУ «НУА». Актуальні питання збереження ментального здоров'я родини в сучасних умовах не залишили байдужими батьків, які висловили слова подяки педагогічному колективу Народної української академії.

Отже, підводячи підсумок, необхідно зазначити, що відповідальність за особистісний розвиток учня, його соціалізацію та подальшу реалізацію у суспільстві, як повноцінного його члена, громадянина, не можна перекласти на якийсь один соціальний інститут, будь то школа чи родина. Адже досягти поставленої перед нами цілі, а саме успішного освітнього процесу в сучасній школі, ми зможемо тільки спільними зусиллями.

Список використаних джерел

1. Гриджук, Н. О. (2017). Взаємодія школи і сім'ї як важлива складова формування особистості. [online] У: *Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті*. Available at: <https://cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/vseukrainska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-psykholohichni-umovy-stanovlennia-osobystosti-u-suchasnomu-suspilstvi/prohrana/6225-vzayemodiya-shkoly-i-simy-i-yak-vazhlyva-skladova-formuvannya-osobystosti> [Accessed 19 Jan. 2025].
2. Бабко, Т., Банах, О., Вознюк, А., Коломоець, Г., Кудрик Л. та Мельник, О. (2020). *Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи*. Київ: Видавничий дім «Освіта», 208 с.

References

1. Hrydzhuk, N. O. (2017). Vzaiemodiia shkoly i sim'yi yak vazhlyva skladova formuvannia osobystosti [Interaction between school and family as an important component of personality formation]. [online] In: *Problemy ta innovatsii v pryrodnycho-matematychnii, tekhnolohichnii i profesiinii osviti* [Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті]. Available at: <https://cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/vseukrainska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-psykholohichni-umovy-stanovlennia-osobystosti-u-suchasnomu-suspilstvi/prohrana/>

6225-vzayemodiya-shkoly-i-simyi-yak-vazhlyva-skladova-formuvannya-osobystosti [Accessed 19 Jan. 2025].

2. Babko, T., Banakh, O., Vozniuk, A., Kolomoiets, H., Kudryk L. and Melnyk, O. (2020). *Nova ukrainska shkola: orhanizatsiia vzaiemodii z bat'kamy uchniv pochatkovoї shkoly* [New Ukrainian School: Organisation of Interaction with Parents of Primary School Students]. Kyiv: Vydavnychi dim «Osvita», 208 p.

Zobova Galina Mikolaїvna, Snurnikov Ivan Serhiiyovych. Побудова взаємодії ЗЗСО з батьківською спільнотою: варіативність підходів.

У статті розглядаються питання взаємодії виховного середовища школи та сімейного виховання, що має на меті залучення родини до спільної зі школою соціальної діяльності, забезпечення взаємопорозуміння та спільної роботи у формуванні соціальних орієнтирів та творчого потенціалу дитини. Визначено основні завдання сімейного виховання, рішення яких можливо реалізувати лише в партнерстві сім'ї та навчального закладу. Значну увагу приділено комплексній програмі ХГУ «НУА» «Батьки», що діє в академії з 2013 року і покликана забезпечити вирішення першочергового завдання – через систему спеціально розроблених заходів допомогти сучасним батькам усвідомити свою неоціненну роль та відповідальність за виховання дитини, оволодіти необхідними знаннями у питаннях виховання, організувати повноцінне спілкування і взаємодію між батьками, дітьми та педагогічним колективом Народної української академії. Автори статті відзначають батьківський форум як один із дієвих та ефективних інструментів взаємодії з батьками. Батьківський форум у ліцеї НУА – це добра традиція, це подія, що об'єднує батьків, педагогів та експертів для обговорення найактуальніших тем навчання та виховання дітей, простір для спілкування, натхнення, співпраці та справжньої підтримки.

Ключові слова: сім'я, школа, взаємодія, освітній процес, виховання, програма «Батьки», батьківський форум.

Zobova Halyna, Snurnikov Ivan. Building interaction between a general secondary education institution and the parental community: variation of approaches.

The article examines the issues of interaction between the educational environment of the school and family education, which aims to involve the family in joint social activities with the school, ensure mutual understanding and joint work in the formation of social orientations and creative potential of the child. The main tasks of family education are identified, the solutions of which can be implemented only in partnership between the family and the educational institution. Considerable attention is paid to the comprehensive programme of the KhUH "PUA" "Parents", which has been operating at the academy since 2013 and is designed to ensure the solution of the primary task – through a system of specially developed measures to help modern parents realise their invaluable role and responsibility for raising a child, master the necessary knowledge in matters of education, organise full-fledged communication and interaction between parents, children and the teaching staff of the People's Ukrainian Academy. The authors of the article note the parents' forum as one of the effective and efficient tools for interaction with parents. The Parents' Forum at the PUA Lyceum is a good tradition, an event that brings together parents, teachers, and experts to discuss the most relevant topics of teaching and raising children, a space for communication, inspiration, cooperation, and genuine support.

Key words: family, school, interaction, educational process, upbringing, programme "Parents", parents' forum.